

Diseño de topologías de red asistido por inteligencia artificial

Rodrigo Alvarez, Adrián Rodriguez, Carlos Pineda, Ricardo Martínez

Escuela Superior de Cómputo I.P.N. México C.D.M.X

Tel. 57-29-6000 ext. 52000 y 52021. E-mail: ralvarezp1600@alumno.ipn.mx, grodriguez1602@alumno.ipn.mx

Resumen — El presente trabajo tiene como finalidad crear una herramienta que permita generar y configurar topologías de red mediante inteligencia artificial, utilizando un LLM, generando como salida el código de Python necesario para crear dicha topología, reduciendo así, la dependencia existente en cuanto a la interacción humano – aplicación durante la etapa de diseño y configuración de topologías de red.

Palabras clave — Diseño de Redes de Computadoras, GNS3, Inteligencia Artificial, Modelo de Lenguaje Grande, Reconocimiento del Lenguaje Natural.

I. Introducción

Con el reciente auge de la arquitectura "Transformer" [1], presentada en 2017 por el equipo de Google AI, han surgido numerosas aplicaciones en el campo de la inteligencia artificial generativa, tales como chatbots, sistemas de recomendación, sistemas de recuperación aumentada (RAG's por sus siglas en inglés), etc., los cuales hacen uso de un modelo de lenguaje grande (LLM) como base.

Un modelo de lenguaje grande [2] es un algoritmo de aprendizaje profundo que puede reconocer, resumir, traducir, predecir y generar texto basado en el conocimiento previamente adquirido a través del pre-entrenamiento con cantidades masivas de datos.

Un ejemplo destacado de una aplicación de LLM es el chatbot desarrollado por OpenAI en 2022: ChatGPT [3]. Este es un sistema que tiene como núcleo un LLM llamado GPT (Generative Pretrained Transformer), desarrollado por esta misma empresa, el cual cuenta con más de 175 billones de parámetros y es capaz de proporcionar información y responder a preguntas utilizando un formato de conversación humana.

Los LLM, a pesar de ser capaces de desarrollar bastantes tareas, tienden a tener ciertas limitaciones en cuanto a temas o información que poseen, esto es debido a que durante la fase de pre-entrenamiento o ajuste fino [4] la información respecto a estos temas fue muy poca o prácticamente nula, lo cual provoca que al realizar consultas de dichos temas, el modelo de lenguaje no sea capaz de generar una respuesta o, en el peor de los casos, genere una respuesta aparentemente correcta pero con información falsa. A esto último se le conoce como "alucinaciones" [5] y es un problema muy común en los modelos de lenguaje grande.

El presente proyecto surge de la problemática anteriormente descrita, ya que, realizando pruebas en diferentes sistemas basados en LLM, tales como ChatGPT y Google Gemini [6], en temas referentes a la creación, configuración e implementación de topologías de red, las anteriores aplicaciones fueron incapaces de resolver la tarea correctamente, cayendo en el problema de las "alucinaciones" y la generación de una respuesta parcial o completamente incorrecta.

En este proyecto se plantea utilizar un LLM, crear un conjunto de datos de entrenamiento y realizar el proceso de ajuste fino, utilizando la técnica QLoRA [7], para que el modelo de lenguaje elegido sea capaz de entender y resolver problemas relacionados con el diseño y configuración de topologías de red, considerando los siguientes puntos en específico:

- Creación de dispositivos de red
- Conexión entre dispositivos de red utilizando conexiones físicas (cable ethernet)
- Configuración o asignación de direcciones de red en los diferentes puertos disponibles
- Configuración de los protocolos de enrutamiento RIPV2, OSPF, EIGRP y Estático

II. Desarrollo

El sistema está constituido por 3 módulos principales: **cliente web**, **servicio web**, **módulo de LLM**. El cliente web es la interfaz principal que permite al usuario utilizar el sistema completo, es una página web, estilo chat, donde el usuario puede interactuar y visualizar las respuestas obtenidas por parte del modelo de lenguaje. Este módulo fue construido utilizando tecnologías web tales como: **JavaScript**, en específico el framework **ReactJS** y la biblioteca **Vite**.

Un ejemplo del diseño final se puede observar en la ilustración 1.

Ilustración 1. Diseño final de la página de chat dentro del cliente web

Dentro del cliente web, el usuario puede realizar diferentes acciones, tales como: iniciar sesión, registrarse, recuperar contraseña, visualizar perfil de usuario, modificar perfil de usuario, eliminar perfil y conversaciones, interactuar / conversar con el LLM, calificar respuesta obtenida, ejecutar respuesta del LLM para la creación de la topología y visualización de la topología generada, en formato imagen

El módulo del servicio web se creó utilizando Python, en específico, la biblioteca de FastAPI. Este se encarga de procesar las peticiones del cliente web, interactuar con el LLM, ejecutar el código de Python en GNS3 [8] y entregar una respuesta al cliente web.

Dentro del servicio web se ha incorporado un protocolo de seguridad el cual se encarga de verificar la identidad del solicitante mediante un token de sesión con datos de usuario, el cual únicamente es válido por 4 horas a partir de su creación y que es verificado por cada petición realizada. Este token es generado, para cada usuario durante el proceso de inicio de sesión, utilizando el algoritmo **RSA-256**, el cual hace uso de una llave pública y privada. Como antes se mencionó, este módulo es el encargado de permitir la interacción usuario —LLM y brindar la capacidad de ejecución de código Python, compatible con la API de GNS3, la cual es una característica clave dentro del sistema. Para esto, se tuvo que configurar una rutina de ejecución previa al arranque del servicio web, la cual permite crear una instancia base del LLM y prepararlo para su posterior uso, maximizando de esta forma los recursos y tiempo de ejecución de la aplicación.

Previa la creación del módulo del LLM, se realizaron pruebas de rendimiento en diferentes modelos disponibles con la finalidad de seleccionar el modelo que mejor se adapte a nuestras necesidades. Los modelos evaluados fueron los siguientes:

- GPT-3
- BERT
- Llama-2

Como resultado de la primera evaluación, se decidió utilizar el modelo **Llama-2**, debido a que es de acceso público y uso libre, característica que no cumple GPT-3 ya que es propiedad de la empresa OpenAI [9] y su código y uso es restringido por esta. Además, de manera inicial, permite el uso del idioma español como entrada, lo cual BERT no tiene incorporado. Por último, este modelo, a diferencia de BERT, está enfocado al modelado de lenguaje causal, el cual basa su funcionamiento en la predicción de la siguiente token, dado un contexto previo. En cambio, BERT se especializa más en el modelado de lenguaje enmascarado, el cual consiste en analizar un texto o enunciado y reemplazar las tokens de "**máscara**" por tokens que permitan completar el significado de dicho enunciado.

Una vez seleccionado el modelo base (Llama-2), se realizó una segunda evaluación a las distintas versiones del modelo base, con la finalidad de evaluar su rendimiento, capacidad de seguir instrucciones, calidad de respuesta generada y su velocidad de generación. Las versiones ocupadas para esta evaluación fueron los siguientes:

- Meta/Llama-2-7B-Chat
- Meta/Llama-2-13B-Chat
- Photolens/llama-2-7b-langchain-chat
- Photolens/llama-2-13b-langchain-chat

Al término de las pruebas, se eligió utilizar el modelo **Meta/Llama-2-13B-Chat** debido a sus características clave:

- Soporte para múltiples idiomas
- Amplio rango de tareas que puede realizar
- Capacidad de seguir "prompts" de instrucciones de comportamiento

Se eligió esta versión, debido a que aquella de 7 billones de parámetros demostró no ser capaz de entender correctamente el lenguaje español y en algunos casos, olvidaba por completo el "prompt" del sistema, generando de esta manera respuestas incompletas, incorrectas y en algunos casos, utilizando un formato diferente al indicado.

Adicionalmente, este modelo fue elegido en lugar de la versión "Photolens/llama-2-13b-langchain-chat" debido a que esta última fue afinada de manera incorrecta, lo cual se pudo observar al momento de la generación de texto: el modelo no generaba correctamente la token de fin de secuencia (EOS token) lo cual hacía que el modelo continuara generando texto hasta llegar al límite establecido, gastando de esta manera recursos como memoria y tiempo.

Una vez seleccionado el modelo final, para garantizar un correcto funcionamiento, se tuvo que definir un prompt de sistema, con la finalidad de indicarle al LLM cómo se debe comportar y el formato de salida de las respuestas, en el caso de ser necesario. De acuerdo con el modelo seleccionado, el equipo de **Meta Developers** [10] indica que el formato necesario para una conversación multi-turno es la siguiente:

```
<s>[INST] <<SYS>>
{{ system_prompt }}
<</SYS>>

{{ user_message_1 }} [/INST]
{{ model_answer_1 }} </s>
<s>[INST] {{ user_message_2 }} [/INST]
```

Analizando los elementos que contiene el prompt, se puede entender que:

- El inicio de secuencia se marca con la token `<s>`
- En caso de ser necesario, el prompt del sistema debe de ir entre las tokens `<<SYS>>` y `<</SYS>>`
- El modelo, al final de su respuesta debe de generar la token de fin de secuencia: `</s>`

De acuerdo a nuestras necesidades, el prompt elegido para la conversación es el siguiente:

```
<s>[INST] <<SYS>>
You are a helpful assistant that can help
the user in multiple tasks. If you generate
programming code, use the markdown format
specifying the name of the programming
language at the start, if you dont generate
code, only return the raw text.
<</SYS>>
```

Pregunta del usuario [/INST]

Adicionalmente, debido a que en algunas pruebas, cuando el contexto de la conversación es bastante amplio, el modelo olvidaba por completo el formato indicado (markdown), se agregó en forma de prefijo, una instrucción que le recordaba al modelo cómo debía de comportarse y el formato de respuesta a utilizar. A continuación, se muestra un ejemplo de esta implementación:

```
<s>[INST] <<SYS>>
  {{PROMT ORIGINAL DEL SISTEMA}}
<</SYS>>
```

Pregunta del usuario [/INST]

Respuesta del modelo </s>

```
<s> [INST] Remember, your answer must be
in spanish and if it contains programming
code, you must use the markdown format
with the name of the language at the
begining, if not, only return the raw text.
```

Nueva pregunta del usuario [/INST]

Nueva respuesta del modelo </s>

Con esta implementación, el modelo comenzó a funcionar de mejor manera, generando respuestas con el formato indicado en el prompt inicial del sistema.

Una vez seleccionado el modelo y creado el prompt adecuado para la tarea a realizar deseada: **creación y configuración de topologías de red**, se procedió a realizar la afinación del modelo base. Esta etapa se dividió en 3 partes: **generación del conjunto de datos para ajuste fino, ciclo de afinación y pruebas del modelo afinado**.

Durante la etapa de la generación del conjunto de datos para el ajuste fino, primero realizamos la búsqueda en HuggingFace [11] y Kaggle [12] por si ya se encontraban conjuntos de datos existentes que se pudieran utilizar y modificar, sin embargo, al ser una tarea nueva y sin precedentes, ambos repositorios carecen de conjuntos de datos que se puedan utilizar.

Debido a esto, el conjunto de datos para el ajuste fino se generó de manera manual¹. La estructura general del conjunto de datos es la siguiente:

¹El dataset final se encuentra disponible en HuggingFace [13]

- **Prompt:** Problema o pregunta del usuario.
- **Código:** Código de Python capaz de resolver la pregunta del usuario.
- **Prompt con formato:** Unión del prompt del usuario y la respuesta del modelo con el formato específico del modelo.

De acuerdo con la tarea objetivo a resolver, el conjunto de datos contiene 4 tipos principales de preguntas:

1. Adición de dispositivos al proyecto de GNS3
2. Creación de conexiones entre dispositivos mediante cables de Ethernet
3. Configuración de direcciones de red en los dispositivos
4. Configuración de protocolos de red en los dispositivos.

Tales ejemplos fueron creados utilizando la documentación de GNS3 [14] y ejecutando de manera local el código generado con la finalidad de validar la salida del programa.

De manera manual se generó un total de **390** muestras independientes, contemplando los 4 tipos de problemas y no omitiendo fragmentos de código. Debido a la cantidad insuficiente de datos, se utilizó la técnica de **"Data Augmentation"** [15], la cual, mediante inteligencia artificial o automatizaciones, permite generar contenido artificial para expandir conjuntos de datos de entrenamiento. Para realizar esto, se utilizó el mismo modelo base (Llama-2), con ayuda de un nuevo prompt, en el cual se le solicitaba parafrasear el texto de entrada. En la ilustración 2 se muestra el código utilizado para este proceso.

```

SYSTEM_PROMPT = """You are a network engineer, please rewrite the following text in spanish,
give me only the rewritted text and do not change the sentence meaning: """
temp_data = []
for d in tqdm(model_data):
    prompt, code, _ = d
    text_to_rephrase = "{}<s>".format(prompt)
    text_tokenized = llama_model.tokenizer("<s> [INST] {} \n() [/INST]".format(SYSTEM_PROMPT, text_to_rephrase),
                                          add_special_tokens=False, return_tensors="pt")["input_ids"]
    output = llama_model.causal_model.generate(text_tokenized.to("cuda:0"))
    output = llama_model.tokenizer.decode(output[0], skip_special_tokens=True).split("[/INST]")[1].splitlines()
    temp_data.append(output)

```

Ilustración 2. Proceso de aumento de datos de manera artificial

Al término de esta etapa, se obtuvieron un total de **489** elementos.

Posteriormente, una vez teniendo el conjunto de datos preparado, se comenzó con la etapa de afinación. Para esta etapa, se hizo uso de la biblioteca **BitsAndBytes** [16] para poder "cuantizar" [17] el modelo base y no ocupar tanto espacio de almacenamiento en GPU y la biblioteca PEFT [18] para poder realizar el ajuste fino utilizando la técnica de QLoRA [7].

Antes de comenzar con el proceso de ajuste fino, se definieron los hiper-parámetros a utilizar. Estos fueron los siguientes:

- Lora Alpha: **16**
- Lora Dropout: **0.1**
- Lora Rank: **64**

- Target Modules: **"All Layers"**
- Train Epochs: **1**
- Batch Size: **1**
- Optimizer: **AdamW**
- Save Steps: **50**
- Learning Rate: **4e-5**
- Bias: **None**
- Device map: **auto**

Posteriormente, se preparó el conjunto de datos a utilizar, eliminando los tokens de inicio y fin de secuencia (<s>, </s>), debido a que el tokenizador las agrega de manera automática. De manera intermedia, se realizó una modificación al tokenizador del modelo, debido a que era necesario agregar un nuevo token especial, el token de **"padding"** de secuencia. Esto fue necesario ya que al realizar la afinación por lotes de **N** elementos del dataset, las secuencias de entrada requieren de tener la misma longitud y mediante este token, el cual es ignorado por la función de pérdida, se puede realizar.

El ciclo de afinación consistió en dar como entrada al modelo el valor tokenizado de la concatenación resultante del prompt del modelo, la pregunta del usuario y la respuesta del modelo esperada, desde el token $x = 1$ hasta el token $x = N - 1$, donde **N** es la cantidad total de tokens del texto. Posteriormente, utilizando la función de pérdida **"Cross Entropy Loss"**, se evaluó la salida del modelo con el texto original, aún tokenizado, desde el token $x = 2$ hasta el token $x = N$, esto es, se desplazó hacia la derecha la secuencia original.

A continuación, se puede observar un ejemplo de dicho proceso.

- Texto original tokenizado
 - <s> Esta es una secuencia de prueba </s>
- Texto introducido al decoder del modelo
 - <s> Esta es una secuencia de prueba
- Texto con el cual evaluar la pérdida de aprendizaje
 - Esta es una secuencia de prueba </s>

El proceso de afinación tardó **72 minutos** (1:12 hr) en ser completado, logrando una pérdida de aprendizaje final de **0.00479**, lo cual indica que el modelo aprendió de manera correcta. A continuación, se muestran las métricas obtenidas.

Ilustración 3. Curva de aprendizaje obtenida al término del proceso de ajuste fino

Una vez terminado el proceso de afinación, se generó un **adaptador** LoRA, el cual contiene los pesos de las matrices entrenadas durante el proceso de afinación. Para poder ocupar estos valores, se debe de cargar el adaptador LoRA encima del modelo base para que este ajuste sus pesos y pueda utilizar el conocimiento adquirido durante el proceso de afinación.

El modelo tardó un total de **172 segundos** en generar el código completo y como se puede observar, la cantidad de dispositivos y conexiones son correctas.

Adicionalmente, se modificaron las rutinas de arranque del servicio web para poder incluir el adaptador LoRA personalizado en el modelo base, además, se incluyó un sistema de memoria de conversación, la cual tiene una ventana de 6 mensajes (3 mensajes de usuario y 3 mensajes de IA), con la finalidad de poder utilizar el contexto previo de la conversación durante la generación de la respuesta.

Una vez incorporado el modelo afinado al servicio web, se realizó una prueba simple al modelo con la finalidad de confirmar su correcto funcionamiento durante la implementación en el servicio web y cliente. La pregunta realizada fue la siguiente: **"Conecta un Router a tres switches y 4 PCS en GNS3 utilizando Python, por favor"**. A continuación, se muestra la respuesta obtenida por parte del modelo.

```

if add_link_response.status_code != 201:
    print("Error: {}".format(json.dumps(add_link_response.json())))
    sys.exit(-1)
link_info = add_link_response.json()
print("Respuesta: {}".format(json.dumps(link_info)))
# Crear un nuevo proyecto
project_config = {
    "name": uuid4().hex[:12]
}
new_proj_response = gns3_session.post(GNS3_URL + "/projects", json=project_config)
if new_proj_response.status_code != 201:
    print("Error: {}".format(json.dumps(new_proj_response.json())))
    sys.exit(-1)
project_info = new_proj_response.json()
project_id = project_info["project_id"]
print("Projecto: {}".format(project_config["name"]))
print("Respuesta: {}".format(json.dumps(project_info)))
added_routers = add_router(1, project_id)
added_switches = add_switch(3, project_id)
added_vpcs = add_virtualpc(4, project_id)
# Conexión entre dispositivos
connect_router_to_devices(project_id, added_routers[0]["node_id"], 0, 0, added_switches[0]["node_id"], 0, 0)
connect_router_to_devices(project_id, added_routers[0]["node_id"], 1, 0, added_switches[1]["node_id"], 0, 0)
connect_router_to_devices(project_id, added_routers[0]["node_id"], 1, 1, added_switches[2]["node_id"], 0, 0)
connect_router_to_devices(project_id, added_switches[0]["node_id"], 0, 1, added_vpcs[0]["node_id"], 0, 0)
connect_router_to_devices(project_id, added_switches[0]["node_id"], 0, 2, added_vpcs[1]["node_id"], 0, 0)
connect_router_to_devices(project_id, added_switches[1]["node_id"], 0, 1, added_vpcs[2]["node_id"], 0, 0)
connect_router_to_devices(project_id, added_switches[2]["node_id"], 0, 1, added_vpcs[3]["node_id"], 0, 0)

```

Ilustración 5. Fragmento (final) de código generado por el modelo visualizado desde el cliente web

Una vez confirmado el correcto funcionamiento del modelo, se desarrolló el modulo de ejecución de código y de generación de imagen de la topología, las cuales, tienen un papel muy importante dentro de las características clave del sistema.

Para la parte de ejecución de código, cabe destacar que únicamente se permite la ejecución de código **Python** y que sea **compatible** con la API de GNS3. Mediante el uso de la biblioteca **subprocess** de Python, el código generado por el modelo, previamente limpiado y guardado en un archivo **.py**, es ejecutado de manera local en el servidor, lo cual permite la conexión con el servicio de GNS3, disponible de manera local, para la ejecución de llamadas HTTPS y poder crear la topología descrita mediante el código de Python generado, con todas sus características y configuraciones. Durante todo el proceso de ejecución se van obteniendo y guardando las salidas y respuestas proporcionadas

por la API de GNS3, con finalidad de mostrarle al usuario el estado de cada operación.

El módulo de generación de imagen de la topología se implementó debido a que GNS3 no incorpora una funcionalidad para tomar una captura de pantalla de la topología en un formato JPEG o PNG, por lo que, una vez creada la topología de red mediante el ejecutor de código, se utiliza el ID del proyecto para poder abrirlo, utilizando selenium [19] y con ayuda de la biblioteca `networkx` [20] y el algoritmo **Fruchterman-Reingold** de fuerza dirigida [21] para ordenar de manera correcta los dispositivos, se toma una captura de pantalla del navegador y se entrega al usuario para su visualización.

III. Resultados

Una vez terminado el desarrollo del sistema completo, se procedió a realizar las pruebas del funcionamiento general de la aplicación, enfocándonos directamente en la generación de respuestas del modelo, la ejecución del código generado y la visualización de la topología creada.

Estas pruebas contemplaron los 4 tipos de ejemplos planteados durante la creación del conjunto de datos de entrenamiento, comenzando las pruebas desde lo más simple, como la adición de dispositivos y conexión de los mismos, hasta algo más complicado, como lo es la configuración de protocolos de red.

A continuación, se muestran 2 de las pruebas realizadas y sus resultados.

Pregunta #1: Agrega un router, un switch y una virtual PC. Y realiza la conexión de estos entre si en GNS3 utilizando python.

Ilustración 6. Topología generada correctamente por el sistema en la prueba #1

Pregunta #2: Configura una topología de red en GNS3 que conste de un router, dos switches y 6 PCs virtuales. Conecta cada switch directamente al router. Asigna las siguientes direcciones IP a las interfaces de los dispositivos: Interfaz del router hacia Switch 1: 192.168.10.1/24 Interfaz del router hacia Switch 2: 192.168.20.1/24 PC1: 192.168.10.2/24 PC2: 192.168.10.3/24 PC3: 192.168.10.4/24 PC4: 192.168.20.2/24 PC5: 192.168.20.3/24 PC6: 192.168.20.4/24

Ilustración 7. Topología generada correctamente por el sistema en la prueba #2

Adicionalmente, para validar la correcta configuración, se muestran los comandos generados, los cuales asignan correctamente las direcciones de red.

```

Model Generation

added_routers = add_router(1, project_id)
added_switches = add_switch(2, project_id)
added_vpcs = add_virtualpc(6, project_id)
# Conexión entre dispositivos
...
# Encender dispositivos
...
sleep(5)
execute_router_commands(str(added_routers[0])["console"],
                        ["conf t", "int f0/0", "ip addr 192.168.10.1 255.255.255.0", "no shut", "end", "wr"])
execute_router_commands(str(added_routers[0])["console"],
                        ["conf t", "int f1/0", "ip addr 192.168.20.1 255.255.255.0", "no shut", "end", "wr"])
execute_vpc_commands(str(added_vpcs[0])["console"], ["n", "ip 192.168.10.2 255.255.255.0", "save"])
execute_vpc_commands(str(added_vpcs[1])["console"], ["n", "ip 192.168.10.3 255.255.255.0", "save"])
execute_vpc_commands(str(added_vpcs[2])["console"], ["n", "ip 192.168.10.4 255.255.255.0", "save"])
execute_vpc_commands(str(added_vpcs[3])["console"], ["n", "ip 192.168.20.2 255.255.255.0", "save"])
execute_vpc_commands(str(added_vpcs[4])["console"], ["n", "ip 192.168.20.3 255.255.255.0", "save"])
execute_vpc_commands(str(added_vpcs[5])["console"], ["n", "ip 192.168.20.4 255.255.255.0", "save"])

```

Ilustración 8. Configuración de direcciones de red generadas en la prueba #2

IV. Conclusiones

Al termino de este proyecto hemos llegado a la conclusión de que se ha cumplido, de manera parcial, el objetivo general, esto debido a que si bien, el modelo posterior a la afinación genera correctamente una respuesta en el 90% de casos, la cantidad de datos con la que ha sido afinado se puede considerar insuficiente, lo cual impacta en la calidad de respuestas generadas por el modelo. A pesar de que es capaz de generalizar de forma correcta las peticiones del usuario, requiere de un formato o estructura específica, similar a los datos de entrenamiento, en cuanto a las preguntas por parte del usuario.

Aquellos objetivos que se cumplieron son los siguientes:

- Desarrollar una aplicación capaz de generar e implementar configuraciones de topologías de red
- Realizar el proceso de ajuste fino al LLM para ser capaz de generar código Python compatible con la API de GNS3
- Realizar el proceso de ajuste fino al LLM para ser capaz de entender y resolver problemas de diseño físico y lógico de topologías de red
- Desarrollar el módulo de conexión del LLM y GNS3
- Desarrollar el módulo de generación e implementación de topologías de red en GNS3
- Desarrollar la arquitectura cliente – servidor

Los objetivos que no se cumplieron o se cumplieron de manera parcial, son los siguientes:

- Realizar el proceso de ajuste fino al LLM para ser capaz de configurar los protocolos de enrutamiento OSPF, RIPV2, Estático y EIGRP

Referencias

- [1] Ashish Vaswani et al. *Attention is all you need*. June 2017. URL: <https://arxiv.org/abs/1706.03762>.
- [2] Akash Kesrvani. «What are LLM(Large Language Model)? - Akash Kesrvani - Medium». In: *Medium* (July 2023). URL: <https://medium.com/@akash.kesrvani99/what-are-llm-large-language-model-51d1315acaf4>.
- [3] Gonzalo Hernández. *ChatGPT: qué es, cómo funciona y cómo platicar gratis con el chatbot con IA GPT-3 que responde como si...* Jan. 2023. URL: <https://www.xataka.com/robotica-e-ia/chatgpt-que-como-funciona-como-platicar-gratis-chatbot-ia-gpt-3-que-responde-como-fuera-humano>.
- [4] Bijit Ghosh. «Empowering language models: Pre-training, Fine-Tuning, and In-Context learning». In: *Medium* (June 2023). URL: <https://medium.com/@bijit211987/the-evolution-of-language-models-pre-training-fine-tuning-and-in-context-learning-b63d4c161e49>.
- [5] Lei Huang et al. *A survey on hallucination in large language models: principles, taxonomy, challenges, and open questions*. Nov. 2023. URL: <https://arxiv.org/abs/2311.05232>.
- [6] Yúbal Fernández. *Google Gemini: qué es, cómo funciona, diferencias con GPT y cuándo podrás usar este modelo de...* Feb. 2024. URL: <https://www.xataka.com/basics/google-gemini-que-como-funciona-diferencias-gpt-cuando-podras-usar-este-modelo-inteligencia-artificial>.
- [7] Tim Dettmers et al. *QLORA: Efficient Finetuning of Quantized LLMS*. May 2023. URL: <https://arxiv.org/abs/2305.14314>.
- [8] *GNS3 Docs*. URL: <https://docs.gns3.com/docs/>.
- [9] *Open AI - About*. URL: <https://openai.com/about/>.
- [10] *Model Cards and Prompt Formats | Llama-2*. URL: <https://llama.meta.com/docs/model-cards-and-prompt-formats/meta-llama-2/>.
- [11] *Hugging Face - The AI community building the future*. URL: <https://huggingface.co/datasets?sort=trending&search=gns3>.
- [12] *Find open datasets and machine learning projects - Kaggle*. URL: <https://www.kaggle.com/datasets?search=gns3>.
- [13] *Datasets at Hugging Face*. URL: https://huggingface.co/datasets/Rodr16020/llama_2_chat_gns3_code.
- [14] *Welcome to API documentation! — GNS3 2.2.47 documentation*. URL: <https://gns3-server.readthedocs.io/en/stable/>.
- [15] *¿En qué consiste el aumento de datos?: Explicación sobre las técnicas de aumento de datos: AWS*. URL: <https://aws.amazon.com/es/what-is/data-augmentation/>.
- [16] *TimDettmers/bitsandbytes: Accessible large language models via k-bit quantization for PyTorch*. URL: <https://github.com/TimDettmers/bitsandbytes?tab=readme-ov-file>.
- [17] Nithin Devanand. «What is Quantization in LLM - Nithin Devanand - Medium». In: *Medium* (Mar. 2024). URL: <https://medium.com/@techresearchspace/what-is-quantization-in-llm-01ba61968a51>.
- [18] Sourab Mangrulkar et al. *PEFT: State-of-the-art Parameter-Efficient Fine-Tuning methods*. <https://github.com/huggingface/peft>. 2022.
- [19] GeeksforGeeks. *Selenium Python Tutorial*. May 2024. URL: <https://www.geeksforgeeks.org/selenium-python-tutorial/>.
- [20] *networkx/networkx: Network Analysis in Python*. URL: <https://github.com/networkx/networkx>.
- [21] *Fruchterman Reingold*. URL: <https://github.com/gephi/gephi/wiki/Fruchterman-Reingold>.